

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fergani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviç,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootsiyeneriya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLAUSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ

Аллаберганова Г.М.

Доктор философии (PhD) по химическим наукам,
доцент НГГТУ
allaberganovagulchehra4@gmail.com

Тогаев Б.С.

Докторант СамГУ
b-togayev@gmail.ru

Хайдаров У.Э.

Докторант СамГУ
xaydarovumid02@gmail.com

Кувватова М.А.

Ассистент НГГТУ
mokhinurquvvatova@gmail.com

Асадова Г.А.

Ассистент НГГТУ
guliasadova1992@gmail.com

Музафаров А.М.

Доктор химических наук, профессор НГГТУ
muzafarov@gmkn.uz

Аннотация: В данной статье приведены результаты изучения значений суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ -активности природных вод отобранных из ураноносных регионов. В лабораторных условиях изучены методов определение значений суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ активности природных вод на малофонной установке марки – УМФ-2000. Полученные результаты сопоставлены с нормами установленных в Республиканских и Международных нормативных документах.

Ключевые слова: природная вода, радиационные показатели воды, суммарная альфа - $\Sigma\alpha$ активность, суммарная - $\Sigma\beta$ активность, радионуклидный состав, удельная объемная активность радионуклида в воде, радиоактивные загрязнения воды, спектральные методы анализа, стандартные образцы, химические элементы, радионуклиды.

Введение. На Кызылкумской территории отсутствуют открытые водоисточники - реки, озера, каналы и т.д. Проживающие население на этой территории вынуждено употреблять подземные воды в качестве питьевой. В то время как к питьевой воде установлены в Международных и Республиканских нормативных документах гигиенические, радиационные и

другие показатели, требующие проведения мониторинга и определений значений данных показателей. Проведённые в последних годах исследования показывают, что в открытой печати и в компетентных надзорных органах отсутствуют полноценные данные о радиационных показателях в природных водах, особенно значений суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ активности данных вод.

Для проведения изотопного анализа методом альфа-спектрометрии применен прибор альфа-спектрометр типа ALPHA ANALYST («CANBERRA», США).

Исследование присутствия в природных водах радионуклидов является актуальным направлением радиоэкологии и геохимии радиоактивных элементов. По данным НКДАР ООН, вклад природная вода в суммарную дозу облучения населения не является преобладающим (за исключением отдельных регионов) и обусловлен в основном присутствующими в воде радионуклидами природных рядов урана и тория. Наибольший вклад в формирование дозы облучения за счет потребления питьевой воды вносят изотопы урана (^{238}U и ^{234}U), радия (^{226}Ra и ^{226}Ra), радона (^{222}Rn) и полония-210 (^{210}Po), в меньшей степени - свинца-210 (^{210}Pb) и изотопы тория (^{228}Th , ^{228}Th , ^{232}Th) [1-2].

При содержании природных и искусственных радионуклидов в питьевой воде, создающих эффективную дозу облучения населения менее 0.2 мЗв/год (этому значению дозы при потреблении воды 2 кг в сутки соответствуют средние значения удельной активности изотопов за год (уровни вмешательства – УВ (Бк/кг): ^{238}U – 6,2; ^{235}U – 6,0; ^{234}U – 5,8; ^{230}Th – 1,32; ^{226}Ra – 1,0; ^{222}Rn – 60; ^{210}Bi – 220; ^{210}Po – 0,24; ^{210}Pb – 0,4 и т.д.), не требуется проведения мероприятий по снижению ее радиоактивности в целях радиационной безопасности, следовательно, нет необходимости определять ее радиоизотопный состав [3-4].

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Последовательности методики определения суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ активности данных природных вод на приборе УМФ-2000 основано на концентрировании радиоизотопов из 500-1000 мл объема водной пробы методом упаривания до сухого остатка. Выпаривание проводится в водяной бане с дистиллированной водой. Затем чашка с сухим остатком помещается в термостат и сушится при 110°C до постоянной массы.

Количество сухого остатка (x) в мг/л вычисляется по формуле:

$$x = \frac{(m - m_1) \times 1000}{V} \quad (1)$$

где m - масса чашки с сухим остатком, мг;
 m_1 - масса пустой чашки, мг; V - объем воды, взятый для определения, мл.

Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов (далее - суммарная - $\Sigma\alpha$ активности данных вод):

$$A_\alpha = \sum (A_i \cdot \alpha_{\eta_i}) \quad (2)$$

где A_i - активность i -го радионуклида; α_{η_i} - выход альфа-частиц на 1 распад i -го радионуклида.

Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов (далее - суммарная - $\Sigma\beta$ активности данных вод):

$$A_\beta = \sum (A_i \cdot \beta_{\eta_i}) \quad (3)$$

где A_i - активность i -го радионуклида; β_{η_i} - выход бета-частиц на 1 распад i -го радионуклида.

Измерение скорости счета альфа- и бета-излучения полученного сухого остатка с помощью метрологически аттестованного радиометра - УМФ-2000, которой предназначен для измерения малых активностей. Точность определения урана в интервале концентраций от 0,010 мг/л до 0,040 мг/л составляет $\pm 30\%$. Точность определения радия в интервале концентраций от 0,037 Бк/л до 0,15 Бк/л составляет $\pm 50\%$. Предел обнаружения тория с доверительной вероятностью $P=0,95$ составляет 0,0082 Бк/л; полония - 0,037 Бк/л [5-7].

Проведенные исследования некоторых подземных вод показывают увеличение суммарной - $\Sigma\alpha$ активности в отобранных водных пробах, чем нормативно установленное (суммарная α -активность - 0,2 Бк/л, суммарная β -активность - 2,0 Бк/л). Для выявления причины увеличения суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ активности в подземных водах исследованы некоторые пробы воды отобранных из исследуемых регионов. Данный факт представляет научно-методический интерес с точки зрения оценки величин и степени

радиационного влияния техногенного объекта на экосистему [8-10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании вышеприведенных результатов по определению суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ активности на приборе УМФ-2000, были взяты пробы подземных вод объёмом по 5 литров из 6 мест, Сначала была рассчитана их суммарная - $\Sigma\alpha$ и суммарная - $\Sigma\beta$ активности, затем, с целью элементного анализа состава проб воды, из этих же проб были подготовлены образцы для альфа-спектрометрических и масс-спектрометрических измерений, Для определения содержаний изотопов - ^{234}U урана в составе природной воды, изотопы урана были выделены радиохимическим методом. Полученные результаты суммарной - $\Sigma\alpha$ и суммарной - $\Sigma\beta$ активности пробы природных вод и удельной активности изотопа - ^{234}U урана определённое с помощью альфа – спектрометра и масс-спектрометра приведены в таб. 1.

Таблица 1. Суммарная альфа- и бета-активность пробы подземных вод и удельной активности изотопа - ^{234}U урана определённое с помощью альфа – спектрометра и масс-спектрометра

№	Месторождения отбора проб	Суммарная альфа и бета активность (Бк/л)		Масс-спектрометрия ^{234}U , (мкг/кг)	Альфа спектрометрия ^{234}U , (Бк/л)
		α -активность	β -активность		
1	Учкудукский район	0,187	0,418	48,7	49,3
2	Конимехский район	0,156	0,683	54,1	53,4
3	Нурагинский район	0,191	0,486	53,5	52,9
4	Зарафшанский район	0,192	0,821	52,7	51,9
5	Нурабадский район	0,119	0,735	54,9	52,9
6	Навоийский район	0,189	0,957	53,8	54,1

Как видно из результатов таб. 1, суммарная альфа- и бета-активность образцов воды, альфа-активность изотопов урана (^{234}U) и результаты элементного состава, определённый с помощью масс-спектрометра подтверждает, что данные значение близко к установленным нормам.

Методика радиохимического выделения радиоизотопов в природных водах основана на

радиохимической подготовке образцы для измерения, а суммарная удельная активность данных проб измеряется с помощью радиометров с низким фоновым излучением - УМФ-2000 и АТОМТЕХ.

Существуют различные способы определения активности изотопов радия ($^{224,226}\text{Ra}$, $^{228}\text{Ra}(^{228}\text{Ac})$) в природных водах, представлена методика радиохимического разделения изотопов радия, содержащихся в пробе воды. Основываясь на таком методе, можно определить количество радия ($^{224,226}\text{Ra}$) в составе пробы воды.

В таб. 2, приведена результаты определения активности изотопов природного радия ^{224}Ra , ^{226}Ra , $^{228}\text{Ra}(^{228}\text{Ac})$ в пробах воды, взятых из водоисточников исследуемых регионов.

Таблица 2. Результаты определения активности изотопов природного радия $^{224,226}\text{Ra}$, $^{228}\text{Ra}(^{228}\text{Ac})$ в пробах воды, взятых из водоисточников исследуемых регионов

Место отбора пробы	Объем пробы (литр)	Удельная активность (Бк/кг)		
		^{226}Ra	^{224}Ra	$^{228}\text{Ra}(^{228}\text{Ac})$
Нурабадская область (санаторий Нагорный)	5	0,210	0,210	0,210
Мусакак	5	0,117	0,214	0,174
Бешбулак	6	0,113	0,231	0,178
Мингбулак	5	0,112	0,221	0,198
Маданият	5	0,123	0,203	0,193
Балакарак	5	0,122	0,252	0,152
Горячая скважина	5	0,120	0,203	0,123
Бешкудук	5	0,125	0,242	0,125
Елгай	5	0,126	0,250	0,140

Из приведенных результатов в таб. 2 по определению активности изотопов природного радия $^{224,226}\text{Ra}$, $^{228}\text{Ra}(^{228}\text{Ac})$ в пробах воды, взятых из водоисточников Кызылкумского региона видно, что данные природные радонуклиды намного превышает установленных норм,

В 2003 году ВОЗ пересмотрело рекомендуемые уровни для суммарной альфа- и бета- активности воды и установила их на уровне 0,5 Бк/л и 1 Бк/л соответственно, Никаких других исследований не требуется в случае, если вышеуказанные показатели не превышают рекомендованные значения, В противном случае, требуется проведение радионуклидного анализа с

применением более совершенных и длительных процедур, Суммарная активность включает в себя активности как естественных, так и техногенных радионуклидов. Изотопы урана ^{234}U , ^{235}U и ^{238}U вносят преимущественный вклад в суммарную альфа-активность и поэтому их концентрации также ограничены уровнем в 0,5 Бк/л,

Эффективные дозы, получаемые населением, определяются дозовыми коэффициентами, концентрациями радионуклидов и ежегодным потреблением воды. Дозовые коэффициенты, на основе проводимых исследований по всему миру, устанавливаются МКРЗ, Максимальные оценки суммарных активностей можно получить в предположении, что вся альфа- и бета-активность обусловлена ^{226}Ra соответственно.

ВЫВОД

Таким образом на основании проведенных исследований по изучению значений суммарной – $\Sigma\alpha$, суммарной – $\Sigma\beta$ активности и некоторых радионуклидов природных вод отобранных из ураноносных регионов можно сделать вывод, что выбранные методы пригодны для проведения анализа данных вод. Определенные значение суммарной – $\Sigma\alpha$ и суммарной – $\Sigma\beta$ активности природных вод на малофонной установке марки – УМФ-2000 соответствует нормами установленных в Республиканских и Международных нормативных документах. Значение суммарной – $\Sigma\alpha$, суммарной – $\Sigma\beta$ активности и некоторых радионуклидов действительно оказывают влияние на дозовый коэффициент населения употребляющее данных вод.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бетенеков Н.Д. Радиоэкологический мониторинг: учеб. Пособие. –Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 208 с. ISBN 978-5-7996-1309-9Н. Н.
2. Медведев В.П., Очкин А.В., Семенов М.А. Физические основы радиохимии. Учебное пособие. – М.: Изд-во НИЯУ МИФИ, 2011. – 195 с.
3. Аллаберганова Г.М., Туробжонов С.М., Музафаров А.М. Методика предварительной оценки

природных вод на радиоактивность ураноносного региона // Горный вестник Узбекистана №3. (78) – Навои. 2019. – С. 106-108. (05.00.00; №7).

4. Тогаев Б.С., Музафаров А.М., Эшбуриев Р.М., Аллаберганова Г.М., Мустафоев М.А. – Ядерно-физические методы оценки радиационных показателей подземных вод ураноносных районов // "Роль одаренной молодежи в развитии физики" RIAK-XVI-2023 сборник трудов республиканской конференции Том 1. Ташкент 2023 г. Стр. 269-275.

5. Базарбаев Н.Н., Иванов А.К., Иноятов А.Х., Маматкулов О.Б., Муминов И.Т., Муминов Т.М., Нурмуродов Л.Т., Сафаров А.А., Худайбердиев. А.Т. Радионуклиды в почвах, водах и приземном воздухе в отдельных горных местностях узбекистана // Радиационная биология. Радиоэкология, 2022, том 62, № 2, с. 212–225.

6. Eshbo'riyev R.M., Umirzaqov E.A., Nurmurodov L.T., Sayfinov R., Kaxorova A.N., Yunusova U.X. Samarqand viloyati tuproqlarida tabiiy va texnogen radionuklidlarning migratsiya xususiyatlari // SamDU ilmiy axborotnomasi. 2020-yil, 3-son, 131-136 b.

7. Кутний Д.В., Телегин Ю.Н., Одейчук Н.П., Михайлов В.А., Товканец В.Е. Определение обогащения урановых материалов Гамма-спектрометрическими методами // Вопросы атомной науки и техники. 2009. №4-2. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (94), с. 256-262.

8. Idowu Peter Farai, Abubakar Adekunle Muritala, Olatunde Micheal Oni, Tunde Daniel Samuel, Aremu Abraham. Radiological indices estimation from radon concentration in selected groundwater supplies in Abeokuta, south western Nigeria // Applied Radiation and Isotopes. Volume 191, January 2023, <https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110534>.

9. Courti A., Bouisset P and Chevallier P. Beta spectrometry for environmental radioactivity measurements // Radioprotection - Colloques, volume 37, Cl (2002) 911-916. <http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2002223>.

10. Shakhboz Khasanov, Temur Mavlonov. Radioactivity of Molluscs, Aqueous Sediments and Water in the Jambay Canal of Uzbekistan // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) Vol. 3 Issue 5, May – 2019, Pages: 31-33.

